

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ АФТОЗ СТОМАТИТДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ МИКРОФЛОРАСИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Эргашев Н.А.¹, Комилов Э.Ж.¹, Йўлдошев Б.Ғ.¹, Абдулҳақова Г.В.¹, Солиев Н.Н.¹,
Кучкарова Л.С.², Кадирбаева А.А.³, Тахирова К.А.³, Камилов Х.П.³

¹ЎзМУ хузуридаги Биофизика ва биокимё институти, Тошкент, ²Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, ³Тошкент давлат стоматология институти, Тошкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015888>

Аннотация. Экспериментал афтоз стоматитда оғиш бўшлиғи микрофлорасининг ўзгариши кўрсатилган. Бунда *Staphylococcus haemolyticus* билан *Candida albicans* нинг назоратга нисбатан тажрибада ортиши аниқланган.

Калим сўзлар: афтоз стоматит, оғиз бўшлиғи, микрофлора.

Олиб борилган тажрибаларда аниқланишича, 4 ой давомида тажриба ҳайвонларига 50 мг/кг ҳисобда оғиз орқали антибиотик берилиши ва шундан сўнг ҳафтада 2 марта 3-4 ҳафта давомида ҳайвонлар йўғон ичагига 1 мл 4% ли сирка кислотани юборилиши, бундан ташқари оғиз орқали 200 микролитрдан 40% ли этил спирти ва 10% ли сахароза эритмаси бериб борилди. Шундан сўнг тажриба ҳайвонлари оғиз бўшлиғида афтоз стоматит элементлари пайдо бўла бошлади. Шундан сўнг ҳайвонлар билан тажрибалар амалга оширилди.

Тажрибаларда экспериментал ва назорат гуруҳи ҳайвонлари оғиз бўшлиғи микрофлораси тадқиқ қилинди ва шартли-патоген микрофлора, яъни *Staphylococcus haemolyticus* (*St. haemolyticus*) ва *Candida albicans* (*C. albicans*) лар аниқланди. Бунда оғиз бўшлиғи микрофлорасидаги *St. haemolyticus* нинг тажриба ҳайвонларида ўртача колония ҳосил қилувчи бирликлар (КХБ) миқдори, яъни $2,04 \times 10^7$ ни ташкил этган бўлса, назорат ҳайвонларда эса бу кўрсаткич $3,03 \times 10^3$ ни ташкил этди. Оғиз бўшлиғида сапрофит ҳолда учровчи шартли-патоген микрофлора вакили *C. albicans* ни тажриба ҳайвонларида ўртача КХБ кўрсаткичи $2,4 \times 10^5$ ни ташкил этган бўлса, назорат ҳайвонларида эса бу кўрсаткич $7,5 \times 10^3$ ни ташкил этди.

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, бу шартли-патоген микроорганизмлар соғлом ҳайвонларга нисбатан тажриба ҳайвонларида КХБ миқдори бир неча бараварга кўтарилганлиги аниқланди. Адабиёт маълумотларига кўра, бу ҳолат асосан антибиотиклар таъсиридан кейин келиб чиқадиган дисбиотик ўзгаришлар натижасида келиб чиқиши кўрсатилган [Cheng et al., 2018; Costa et al., 2013; Vila et al., 2020]. *C. albicans* сутэмизувчиларда комменсал микробиотик замбуруғ бўлиб, организм иммунитетининг пасайиши билан шартли-патоген микрофлорага айланади. Бу ҳолат замбуруғнинг вирулентлик даражасига, яъни хужайра юзасига ёпишқоқлиги, протеолитик ферментларига, морфологик ўзгаришларига ва дори воситаларига чидамлилигини ривожланиши билан боғлиқлиги кўрсатилган [Macias-Paz et al., 2023]. Оғиз бўшлиғида бошқа бактериялар билан *C. albicans* ни ҳамкорликдаги ёпишқоқлиги ҳал қилувчи ўринни эгаллаши ва унинг оғиз бўшлиғидаги колонизациясини кучайтириши таъкидланган. *C. albicans* сапрофит ҳолатда бўлишида маҳаллий туғма ҳимоя иммунитет ҳал қилувчи роль ўйнаши ва хусусан, кандидаларни эпителиал хужайраларга ёпишишини олдини олишда сўлак антикандидоз пептидларининг мавжудлиги ҳамда Т-хелпер 17 (Th17) нинг адаптив

иммун жавоби асосан шиллик қаватларни ҳимоя қилишда иштирок этиши билан, уларни тўқималарга инвазиясини ингибирлаши ва бошланғич ўсишини назорат қилиши кўрсатилган [Vila et al., 2020]. Шунинг билан бирга *Candida* туркумига кирувчи замбуруғлар вирулентлик омилини экспрессиялаб, иммуносупрессорлик ҳолати билан бирга оғиз бўшлиғида турли ҳолатдаги кандидоз ҳолатини чақиритиши ва бунинг натижасида келиб чиққан инфекцияларни даволаш анча мураккаблиги кўрсатилган [Costa et al., 2013]. Шунинг учун экспериментал тажрибаларда афтоз стоматитни этиопатогенетик жиҳатдан ўрганиш жуда муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Cheng X., Huang F., Zhang K., Yuan X., Song C. Effects of none-steroidal anti-inflammatory and antibiotic drugs on the oral immune system and oral microbial composition in rats // BBRC. – 2018. – Vol. 507(1-4). – P. 420-425. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.11.054.
2. Costa A.C., Pereira C.A., Junqueira J.C., Jorge A.O. Recent mouse and rat methods for the study of experimental oral candidiasis // Virulence. – 2013. – Vol. 4(5). – P. 391-399. doi: 10.4161/viru.25199.
3. Macias-Paz I.U., Pérez-Hernández S., Tavera-Tapia A., Luna-Arias J.P., Guerra-Cárdenas J.E., Reyna-Beltrán E. *Candida albicans* the main opportunistic pathogenic fungus in humans // Rev Argent Microbiol. – 2023. – Vol. 55(2). – P. 189-198. doi: 10.1016/j.ram.2022.08.003.
4. Vila T., Sultan A.S., Montelongo-Jauregui D., Jabra-Rizk M.A. Oral candidiasis: a disease of opportunity // J Fungi (Basel). – 2020. – Vol.6(1). – ID: 15. doi: 10.3390/jof6010015.